

GENETIKA MOLEKULER X FISILOGI HEWAN X FISILOGI TUMBUHAN

Variasi mtDNA terhadap Penurunan Efisiensi Produksi Energi dan Peningkatan Resistensi Insulin Menggunakan Hewan Model yang Obesitas

Nindia Putri Lestari (2310421028) – Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Saya memilih bidang Genetika Molekuler untuk tugas ini dan tugas akhir saya. Alasan saya memilih bidang ini karena saya tertarik dengan kajian genetika molekuler yang mampu mengungkap bagaimana mekanisme biologis pada tingkat yang paling dasar, yaitu DNA, gen, dan regulasi ekspresi gen yang mendasari berbagai proses dalam tubuh termasuk hubungan sebab-akibat antara gen dengan penyakit sehingga muncul berbagai karakter yang disebut dengan fenotip. Genetika molekuler adalah kajian inti yang dapat menentukan apa, mengapa dan bagaimana mekanisme yang ada didalam tubuh sehingga bidang ini bisa dikolaborasikan dengan Fisiologi Hewan. Ilmu fisiologi yang dapat menjelaskan secara sistematis dampak regulasi gen terhadap fungsi organ, metabolisme, sistem reproduksi, sistem imun, sistem saraf, maupun respon tubuh. Kolaborasi bidang Genetika X Fisiologi Hewan bisa menghasilkan penemuan biomarker deteksi dini penyakit bahkan ketika masih didalam kandungan, identifikasi gen atau mutasi yang terjadi dan menemukan cara pemulihannya seperti *editing genome* yang mungkin bisa dilakukan ketika masih menjadi janin. Dengan demikian, kolaborasi dua bidang ini akan sangat memberikan implikasi yang nyata. Ide saya untuk kajian ini adalah bagaimana variasi gen mitokondria berpengaruh terhadap penurunan efisiensi produksi energi dan peningkatan resistensi insulin dengan menggunakan hewan model yang obesitas. Namun saya juga memiliki ide lain yaitu mengkaji strategi hibernasi dari beruang yang setiap tahun mengalami obesitas, resistensi insulin dan tidak bergerak sama sekali namun ketika ia bangun dari hibernasi tubuhnya langsung sensitif kembali terhadap insulin tanpa adanya kerusakan organ.

Diabetes melitus adalah penyakit dengan gangguan metabolik kronik yang ditandai dengan tingginya kadar gula (glukosa) dalam darah. Diabetes melitus tipe 2 (DMT2) merupakan penyakit yang ditandai dengan resistensi insulin dan penurunan fungsi sel β pankreas, dengan prevalensi yang terus meningkat secara global (Maliza *et al.*, 2023). Saat ini obesitas merupakan faktor utama terjadinya resistensi insulin melalui peningkatan akumulasi lemak visceral, kadar asam lemak bebas, serta inflamasi kronis. Secara patofisiologis, regulasi glukosa darah pada kondisi normal bergantung pada keseimbangan antara sekresi insulin oleh sel β pankreas untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh sel tubuh serta sekresi glukagon oleh sel α pankreas yang mendorong glikogenolisis dan glukoneogenesis di hati saat kadar glukosa rendah. Namun pada DMT2, resistensi insulin menyebabkan penurunan pengambilan glukosa di jaringan otot dan adiposa serta peningkatan produksi glukosa hepatik, yang diperparah oleh peningkatan asam lemak bebas (FFA) akibat lipolisis berlebih (Himanshu *et al.*, 2020; Wierzbicki, 2024). Menurut Liu *et al.*, (2022) DMT2 merupakan proses biologis yang kompleks dengan regulasi berlapis, dimana analisis integrasi multi-omik mengungkap bahwa gen-gen kunci seperti PSMB9, IRF7, CD74, dan HLA-DRB1 berperan signifikan dalam jalur imun dan metabolisme glukosa.

Dalam studi molekuler yang berbasis mtDNA banyak dimanfaatkan sebagai penanda utama, baik untuk identifikasi spesies maupun analisis keragaman genetik (Roesma *et al.*, 2020). Namun penelitian di laboratorium genetika molekuler masih terbatas dalam cakupan populasi hewan atau tumbuhan baik itu identifikasi maupun analisis keragaman genetik. Tapi bisa dikembangkan kajian patofisiologi genetik yang kolaborasi dengan fisiologi hewan. Penelitian yang dilakukan oleh Kumar, (2025) mengungkap bahwa terdapat dua varian nukleotida tunggal (SNV) signifikan dalam mtDNA yang berhubungan dengan DMT2 yaitu Cytochrome C Oxidase III (COX3) dan NADH Dehydrogenase subunit 4 (ND4) serta ditemukan juga sinyal signifikan yang berkaitan dengan resistensi insulin yaitu Cytochrome B (CYTB). Selain itu Sun *et al.*, (2014) juga menyampaikan bahwa resistensi insulin dan DMT2 melalui disfungsi bioenergetik. Mutasi titik A3243G pada gen MT-TL1 yang mengkode tRNA-Leusin mitokondria menyebabkan gangguan pelipatan tRNA, sehingga menghambat sintesis protein di kompleks I rantai transpor elektron. Akibatnya terjadi penurunan produksi ATP dan peningkatan produksi anion superoksida yang memicu stres oksidatif yang memicu pengaktifan serin kinase yang

memfosforilasi IRS-1 pada residu serin bukan tirosin sehingga menghambat propagasi sinyal insulin intraseluler dan memicu kenaikan glukosa dalam darah. Dalam penelitian Roesma *et al.*, (2016) yang menggunakan gen Cytochrome B untuk analisis filogenetik *Puntius binotatus* di danau Gunung Tujuh. Dimana metode yang digunakan yaitu isolasi, PCR dengan 35 siklus amplifikasi dilanjutkan dengan sekuensing dan analisis filogenetik. Sedangkan untuk analisis patofisiologi diperlukan metode *molecular docking* yang mampu memprediksi pola pengikatan serta afinitas (kekuatan ikatan) antara molekul dengan protein target (seperti enzim atau reseptor) dengan tujuan menemukan dan merancang kandidat obat baru (Santoso, 2024).

Semakin meningkatnya kasus DMT2 dibutuhkan juga kolaborasi dengan fisiologi tumbuhan yang mana melihat potensi tumbuhan yang mengandung berbagai senyawa aktif yang bisa dimanfaatkan dalam pencegahan atau meminimalkan dampak dari penyakit terutama DMT2. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso *et al.*, (2021) yang menggunakan ekstrak *Pachyrhizus erosus* pada dosis 10% dan 25% efektif mencegah DMT2 yang diinduksi oleh diet tinggi lemak (HFD) pada mencit. Pemberian ekstrak bengkoang selama 8 minggu berhasil mempertahankan kadar glukosa darah acak dan puasa dalam kisaran normal, serta menjaga toleransi glukosa tetap baik. Anam *et al.*, (2023) juga melakukan penelitian yang sama menggunakan ekstrak tanaman sambiloto, sirih merah, dan pare yang diketahui memiliki senyawa yang dapat menurunkan kadar gula darah. Selain pemanfaatan ekstrak tanaman yang dikonsumsi secara oral, Fajriah *et al.*, (2022) menggunakan ekstrak serai dan daun salam ketika masak nasi yang mampu menurunkan indeks glikemik dari nasi tersebut sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes.

Berdasarkan kajian diatas integrasi genetika molekuler, fisiologi hewan dan fisiologi tumbuhan memberikan pendekatan yang komprehensif untuk mendapatkan informasi mengenai diabetes melitus tipe 2. Variasi mtDNA khususnya gen yang berperan dalam rantai transpor elektron seperti COX3, ND4, CYTB sangat berperan dalam penurunan efisiensi produksi ATP, peningkatan stress oksidatif serta yang paling berefek yaitu mengganggu sinyal insulin yang mengakibatkan resistensi insulin dan berakhir menderita diabetes melitus tipe 2. Penggunaan hewan model obesitas efektif untuk mengungkap hubungan sebab-akibat antara variasi mtDNA dengan perubahan fisiologis tubuh dan membantu dalam penemuan biomarker untuk diabetes melitus. Kolaborasi dengan fisiologi tumbuhan membantu dalam menemukan potensi tanaman yang mengandung senyawa aktif yang mampu memperbaiki homeostatis tubuh dan berperan sebagai antidiabetes. Integrasi ketiga bidang biologi ini selain menemukan biomarker baru, juga menjadi kajian untuk pencegahan dan deteksi dini penyakit/kelainan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S., Safitri, N. L. Y., Tandah, M. R., & Diana, K. (2023). Studi Tumbuhan Obat Tradisional Berkhasiat Antidiabetes di Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Pharmascience*, 10(2), 235. <https://doi.org/10.20527/jps.v10i2.14229>
- Fajriah, F., Faridah, D. N., & Herawati, D. (2022). Penurunan Indeks Glikemik Nasi Putih dengan Penambahan Ekstrak Serai dan Daun Salam. *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 33(2), 169–177. <https://doi.org/10.6066/jtip.2022.33.2.169>
- Himanshu, D., Ali, W., & Wamique, M. (2020). Type 2 diabetes mellitus: pathogenesis and genetic diagnosis. *Journal of Diabetes & Metabolic Disorders*, 19, 1959–1966. <https://doi.org/10.1007/s40200-020-00641-x>
- Kumar, P.K.S.(2025). Mitochondrial DNA variants in the pathogenesis and metabolic alterations of diabetes mellitus. *ScienceDirect*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e41806>
- Liu, J., Liu, S., Yu, Z., Qiu, X., Jiang, R., & Li, W. (2022). Uncovering the gene regulatory network of type 2 diabetes through multi-omic data integration. *Journal of Translational Medicine*, 20, 604. <https://doi.org/10.1186/s12967-022-03826-5>
- Maliza, R., Lalu, M.I., Jaka, P., Kharisma, P., Haafizah, D., Bramida, A., & Dyah, A.P. (2023). Genetic polymorphism and the risk of diabetic foot: a bibliometric analysis from 2011-2021. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*, 12(4): 1744-1752. DOI: 10.11591/ijphs.v12i4.23028

- Roesma D.I., Tjong D.H. & Aidil D.R. (2020). Phylogenetic analysis of transparent gobies in three Sumatran lakes, inferred from mitochondrial Cytochrome Oxidase I (COI) gene. *Biodiversitas*, 21(1): 43–48.
- Roesma, D.I., Tjong, D. H., & Karlina, W. (2016). Phylogenetic study of *Puntius* cf. *binotatus* fish from Gunung Tujuh Lake in Sumatera Based on Cytochrome b Gene. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 4(2): 538-540.
- Santoso, P., Maliza, R., Siti, J.I., Qonitah, F., & Resti, R. (2021). Preventif effect oof jicama (*Pachyrizus erosus*) fiber against diabetes development in mice fed with hight-fat diet. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 11(01): 137-143. DOI: 10.7324/JAPS.2021.110116
- Santoso, P., Syafruddin, I., Yurnadi, H. M., Rita, M., Dinda, F. B. (2024). Predictive bioactivity of compounds from *Vitis gracilis* leaf extract to counteract doxorubicin-induced cardiotoxicity via sirtuin 1 and adenosine monophosphate-activated protein kinase: An in-silico study. *Journal of Applied Pharmaceutical Science (JAPS)*, 14(4). DOI: [10.7324/JAPS.2024.167007](https://doi.org/10.7324/JAPS.2024.167007)
- Sun, X., Yu, W., & Hu, C. (2014). Genetics of Type 2 Diabetes: Insight into the Pathogenesis and Its Clinical Application. *BioMed Research International*, <http://dx.doi.org/10.1155/2014/926713>
- Wierzbicki M. (2024). Screening for Rare Mitochondrial Genome Variants Reveals a Potentially Novel Association between MT-CO1 and MT-TL2 Genes and Diabetes Phenotype. *PMC*, 10889583.